

**ANALIZAREA ȘI CONSERVAREA – RESTAURAREA
UNUI DOCUMENT DE SECOL XVII, DIN TIMPUL CELEI
DE A DOUA DOMNII A LUI ȘTEFAN TOMȘA (II)**

*Analysis and preservation-restoration of a document of the XVII century, from the
time of the second reign of Stephen Tomșa (II)*

Oana Mihaela CĂPĂȚÎNĂ

Inginer chimist, Expert în Restaurare Carte și Document

Centrul de Cercetare și Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural, Complexul

Muzeal Național „Moldova” Iași, România

ORCID 0000-0002-0671-6881

Email: oana_capatina@yahoo.com

Maria GEBA

Doctor în inginerie chimică,

Cercetător științific, Expert în Restaurare-Investigații chimice și Conservarea patrimoniului

cultural național mobil, Centrul de Cercetare și Conservare-Restaurare a Patrimoniului

Cultural, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România

ORCID 0000-0002-3442-0930

Email: mariageba@yahoo.com

Summary. The aim of this work is to valorize a 400 years old document from the time of the monarch Ștefan Tomșa (II) of Moldavia, through investigation, conservation and restoration.

Keywords: authentication, seal, watermark, investigation, conservation, restoration.

COORDONATELE DOCUMENTULUI

Intitulat „ISPISOC DE PÂRĂ CE S-AU PÂRÂT SEACHIL CU FUȘTELE”, documentul aparține Muzeului de Istorie a Moldovei Iași, fiind înregistrat cu nr. de inventar 5281. A fost întocmit la Iași, în data de 12 iulie 1623. Materialele componente ale acestuia sunt reprezentate de hârtie, cerneluri manuscrise de culoare neagră, ceară roșie și fire de lână. Documentul este original și este alcătuit din două file (difolio). Textul este scris de către Cojocea, în limba slavă¹, pe o hârtie de fabricație manuală, cu linii de apă, cu filigran și sigiliu aplicat în ceară roșie. Dimensiunile documentului sunt de 21 x 31.1 cm., iar sigiliul are un diametru de 5 cm. (Figura 1).

ELEMENTE DE AUTENTIFICARE ȘI IDENTIFICARE

Documentul este autentificat prin intermediul a trei elemente, după cum urmează:

SIGILIUL DOMNESC circular aplicat în ceară roșie, peste care a fost presată matricea sigilară, ca intermediar între cele două fiind suportul de fire textile (Figura 2);

FILIGRANUL HĂRTIEI. Acesta este alcătuit dintr-un text surmontat de o coroană princiară cu cruce. Filigranul, extras de pe cea de a doua filă a documentului, este plasat vertical, pe direcția „liniilor de apă”, între *călușari* și a fost preluat prin două metode: *fotografieri prin transparență*, la masa cu lumină și prin *calchiere* (copiere manuală pe hârtie de calc) (Figura 3);

¹ V. Constantinov, *Ispisoc de pâra ce s-au parat Seachil cu Fuștele*, in: Prutul. Revistă de Cultură, Serie nouă, Huși, Anul XIII (XXII), Editura PIM, 2023 (sub tipar).

Figura 1. Aspectul documentului (față/verso) la intrarea în laborator pentru investigare și conservare – restaurare

Figura 2. Aspectul inițial al sigiliului de autentificare a documentului la intrarea în laborator

Textul filigranului, în limba germană cu caractere latine, este următorul: **„WER GOTT VERTRAUT, HAT WOHL GEBAUT”**, în traducere, „CINE SE ÎNCREDE ÎN DUMNEZEU A CONSTRUIT/CONSTRUIEȘTE BINE”. Acest dicton inspirat parcă din *Psalmii* regelui David, este totodată un verset al unui imn protestant, semnat în anul 1572 de către teologul luteran german, scriitor de imnuri și compozitor, Joachim Magdeburg (1525–1587)²;

SEMĂNTURA lui Nicoară Logofăt al doilea³ (Figura 4).

INVESTIGAȚII FIZICO-CHIMICE ȘI BIOLOGICE: valori de pH în parametri corespunzători; hârtia se udă ușor; nici un element al lucrării nu prezintă atac micro- sau entomologic activ; cernelurile manuscrise sunt ușor solubile în apă pentru ariile în care cerneala este aplicată în strat consistent.

² https://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Magdeburg (consultat 14.06.2023).

³ V. Constantinov, op. cit.,

Figura 3. Filigranul documentului preluat prin fotografiere (stânga) și prin calchiere (dreapta)

STAREA DE CONSERVARE A LUCRĂRII

SUPORT CELULOZIC: îmbătrânirea naturală a suportului celulozic (inclusiv prezența unor arii de hârtie mai îngălbenită, ca urmare a păstrării împachetate a acestuia și expunerii, la un moment dat la condiții nefavorabile de microclimat); modificări cromatice: pete cauzate atât de pigmentul roșu din ceara sigiliului (aceste pete sunt prezente pe trei dintre casetele formate de liniile de împăturire), cât și de uleiurile din compoziția acestuia (pe șase dintre casetele formate de liniile de împăturire), pete de cerneală, pete de natură necunoscută, migrarea cernelii negre; fisuri, plieri, rupturi și pierderi de material celulozic; însemnări fără valoare istorică realizate cu creion sau pix; documentul, sosit în laborator depliat, prezintă urmele tuturor liniilor de pliere, astfel încât s-au format 18 casete determinate de păstrarea împachetată a acestuia (Figura 1).

SIGILIU – degradat fizico-mecanic și social: acesta are o grosime redusă, de aproximativ 1-2 mm., este fragil și foarte fragmentat: o parte din sigiliu este fragmentată și lipită de suportul papetar, o altă parte este detașată de suportul celulozic și este aderentă la fibrele textile și cea de a treia parte este reprezentată de fragmentele de sigiliu care sunt detașate atât de hârtie, cât și de fibrele împâslite. De asemenea, sigiliul este deplasat de pe poziția sa inițială, poziție ce era marcată (datorită compoziției cerii) cu pigment roșu, pe conturul său circular. Matricea sigilară și-a pierdut claritatea. Se pot desluși doar două litere în partea superioară a sigiliului: *T* și *C* (Figura 1 și 2).

Figura 4. Autentificarea documentului prin semnătura logofătului Nicoară al doilea

INTERVENȚII DE CONSERVARE-RESTAURARE APLICATE

Intervenții minime de conservare-restaurare în vederea protejării sigiliului fragmentat și pentru manipularea fără riscuri a documentului în timpul intervențiilor de restaurare efectuate asupra suportului celulozic:

- așezarea fragmentelor de sigiliu deplasate și a celor dezlipite de suportul celulozic și/sau a celor deplasate și lipite de firele textile, pe poziția inițială determinată de conturul circular marcat cu pigment de culoare roșie (din ceara aplicată);
- deplierea fragmentelor de ceară răsucite (susținute, din fericire, de fibrele de lână) și reșezarea acestora la locul potrivit; fixarea fragmentelor între ele și pe suportul celulozic, în câteva puncte, utilizând soluție de derivați celulozici⁴ în apă distilată, aplicată prin picurare punctuală; uscarea liberă a consolidărilor; fotografiere (Figura 5);

Intervenții pentru suportul celulozic⁵ (cu manipularea foarte atentă a documentului pentru evitarea deteriorării sigiliului):

- fotografiere de ansamblu și detaliu;
- deplierea lucrării; curățire uscată;
- consolidarea și reîntregirea suportului; uscarea liberă; întinderea lucrării, prin presare exclusiv locală, sub greutate, cu protejarea și evitarea sigiliului; fotografiere finală (Figura 5 și 6).

⁴ M. Geba, A. Ioniuc, D. V. Manea, O. M. Căpățînă, *Pergamentul – suport pentru scriere. Metode de investigare și conservare*, Iași: Palatul Culturii, 2009; C. Cioboteanu, *Restaurarea scrisorilor manuscris Ion Heliade Rădulescu*, 1846, in: *Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții*, anul VI, numărul 6-2013, Tipografia BNR, p. 61.

⁵ M. Geba, M. C. Ursescu, O. M. Căpățînă, A. M. Andrei, A. M. Vlad, *Hârtia – Suport pentru scriere, cercetare și conservare-restaurare*, Iași: Editura Palatul Culturii, 2014.

Figura 5. Documentul (față/verso) la finalul intervențiilor

Figura 6. Aspectul final al documentului (pliat pe linia de mijloc).

CONCLUZII

Analizarea și conservarea-restaurarea lucrării au prilejuit întâlnirea cu un document de patrimoniu original, cu vârsta de 400 de ani, realizat pe o hârtie străină de fabricație manuală, cu filigran complex, autentificat prin semnătură și prin sigiliul domnesc al voievodului Ștefan Tomșa (II) al Moldovei, având matricea sigilară aplicată în ceară roșie.

Coroana princiară din componența filigranului corespunde unei hârtii de primă calitate⁶, fapt dovedit atât prin valorile foarte bune ale măsurătorilor de pH din luna martie 2022 (după 399 de ani de la redactarea documentului valoarea pH-ului suportului celulozic este de 6.5), cât și prin însăși utilizarea acestui suport de scriere în cancelaria Moldovei, știut fiind faptul că pentru întocmirea actelor domnești se utiliza hârtie de cea mai bună calitate.

Compoziția filigranului (coroana și textul în limba germană) conduce însă spre presupunerea utilizării unei hârtii de proveniență străină (există posibilitatea ca hârtia să fi fost adusă din Transilvania în care, *coroana*, ca semn de apă, a fost identificată în hârtia ce a circulat în acel spațiu, în perioada 1609–1686⁷. În plus, încă din secolul al XVI-lea, în Țările Române circula hârtie de proveniență străină, în care unul dintre filigrane îl reprezenta coroana simplă sau surmontată de cruce⁸.

Utilizarea limbii slavone în redactarea documentului, confirmă faptul că încă nu se treceuse la afirmarea limbii române în cancelaria domnească a Moldovei, lucru ce s-a realizat abia de la jumătatea secolului al XVII-lea.

Căutând și studiind filă cu filă literatura reprezentativă⁹ a secolului al XX-lea despre sigiliografia întâlnită în Țările Române în secolul al XVII-lea, am constatat că nu se menționează/înregistrează sigiliul domnitorului moldovean amintit mai sus. De curând însă, documentul a fost valorificat de către colegii de la Muzeul de Istorie a Moldovei din Iași, prin publicarea traducerii acestuia în limba română în revista *Prutul*¹⁰.

Sursa tuturor imaginilor: documentația fotografică a laboratorului.

⁶ S. Știrban, *Din istoria hârtiei și filigranului: Tipografia Românească a Bălgradului (sec. XVII)*, tipărită în Imprimeria Universității „1 decembrie 1918”, Alba Iulia, 1999, p. 7-35; M. Cărăbineanu, *Hârtie și filigran în Transilvania Princiară. secolele XVI–XVII* (rezumatul tezei de doctorat), Academia Română – Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca, 2015, http://scoaladoctorala.historycluj.ro/doctorate/doctorat_carabineanu/rezumat%20lb.%20romana.pdf (consultat 22.07.2019); R. Nițoiu, *Filigrane în Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”*, în: Patrimoniul, anul I, nr. 2, aprilie-iunie 2013, http://www.bcut.ro/dyn_img/lecturn2/lecturn2.pagina13-15.nitoiu.pdf (consultat 22.07.2019).

⁷ <https://institutuldeistoriegeorgebaritiu.ro/wp/wp-content/uploads/2021/06/Rezumat-lb.-romana.pdf>; M. Cărăbineanu, *Hârtie și filigran în Transilvania Princiară. secolele XVI–XVII* (rezumatul tezei de doctorat), Academia Română – Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca, 2015.

⁸ A. Mares, *Filigranele hârtiei întrebuințate în Țările Române în secolul al XVI-lea*, Editura Academiei R.S.R., București, 1987, p. 277-290.

⁹ M. Dogaru, *Membră Fondatoare a Comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigiliografie de pe lângă Institutul de Istorie „N. Iorga”*, *Sigiliile. Mărturii ale trecutului istoric* – Album Sigiliografic, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1976; E. Vîrtosu, *Sigilii domnești rare din veacul al XVII-lea*, în: *Analele Academiei Române, Memoriile Secțiunii Istorice, Seria III, Tomul XXV, MEM. 3*, publicat în Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, București, 1942.

¹⁰ V. Constantinov, *op. cit.*,